

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.ТОКАРЕВОЙ.

Эргашева Дилфуза Камилловна

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

dilfuzaergasheva1972@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается феномен «женской прозы» в современной литературе, её гендерные аспекты и влияние на развитие литературного процесса. На основе анализа рассказов «А из нашего окна» и «Сальто-мортале» выявляются особенности женского письма, отражение проблем женской судьбы и социальной роли женщины. Автор приходит к выводу, что «женская проза» представляет собой значимый и самостоятельный феномен отечественной литературы, обладающий собственными художественными и тематическими характеристиками.

Ключевые слова: женская проза, гендер, Виктория Токарева, литературный феномен, женская судьба, современная литература, гендерная проблематика, образ женщины, социально-психологический роман, женское письмо.

Современная проза последнего десятилетия представляет картину пеструю, яркую, неоднозначную. "Женская проза" достойно представлена именами Л.Петрушевской, Т.Толстой, Л.Улицкой, Г.Щербаковой, В.Токаревой и другими. Она активно заявила о себе в конце 1980-х - начале 1990-х гг. И до сих пор дискуссии о ней не умолкают. Существуют разные точки зрения на вопрос о том, имеют ли право тексты, написанные женщинами, рассматриваться как самостоятельная область словесности. Для осмысления явления женской прозы с середины 1990-х гг. в литературоведении начинает использоваться термин «гендер». Данный терминологический вопрос в наше время приобрел теоретическую остроту в связи с тем, что заметно увеличилось и продолжает увеличиваться число сильных поэтов, принадлежащих к так называемому слабому полу, и в литературоведческих статьях все чаще мелькает модное слово «гендер». Хотя в конечном счете все сводится к тому, насколько по-разному воспринимают и отражают метафизическую картину мира поэты-мужчины и поэты-женщины.

Теория гендера позволяет по-новому интерпретировать художественные произведения, где наглядно и глубоко дается мужское и женское понимание

мира (гендерная картина мира), взглянуть на взаимоотношения полов, а также осветить проблему женского творчества, которая и по сей день считается значимой и обретает новые перспективы в связи с успехами гендерологии. Наиболее интересна в этом плане современная проза, отражающая сегодняшний гендерный статус женщины и мужчины, особенности гендерного поведения, гендерные конфликты наших дней. Выделение «женской прозы» в контексте современной литературы обусловлено несколькими факторами: автор – женщина, центральная героиня – женщина, проблематика так или иначе связана с женской судьбой.

Немаловажную роль играет и взгляд на окружающую действительность с женской точки зрения, с учетом особенностей женской психологии. «Женская проза» официально была признана литературным явлением в конце XX века и сегодня выделяется как устойчивый феномен отечественной литературы. Творчество писательниц анализируется, публикуются специальные исследования, рассматривающие различные аспекты женской прозы, проходят дискуссии, собираются конференции. Явление исследуется филологами, историками и социологами. Решаются вопросы о том, существуют ли особые женская эстетика, женский язык, женская способность письма. Но в основном исследователи приходят к выводу о том, что в «женской прозе» происходят те же самые процессы, что и в остальной литературе, процессы, направленные на поиск новых отношений в искусстве и новых приемов их фиксации. То, что на литературном горизонте появились такие талантливые и разные писательницы, как Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Виктория Токарева и др., сделало актуальным вопрос о том, что такое «женская литература» и как она вписывается в контекст современной литературы в целом. Появляются разнообразные формы «женской прозы», среди которых наиболее часто используются социально-психологический, сентиментальный роман, роман- жизнеописание, рассказ, эссе, повесть.

Викторию Токареву многие критики называют «писательницей для домохозяек», она, дескать, в своих произведениях рассматривает быт своих героев, тем самым упрощая повествование, но мы не совсем согласны с такой точкой зрения. В. Токарева лишь на первый, беглый и приблизительный взгляд кажется рассказчицей бесконечных житейских историй. Ее истории, при всей их (часто) погруженности в быт, в тоску повседневности, всегда имеют некое метафизическое присутствие, всегда окутаны непередаваемой аурой авторской личности. Она пишет повести и рассказы о семье, любви, смерти, предательстве,

судьбах разных людей. В. Токарева показывает реальный современный мир, мир, в котором мы живем.

Главный герой ее рассказов – человек, нравственная природа которого многогранна, неоднозначна и противоречива. Язык ее произведений лаконичен, она не использует нагроможденные синтаксические конструкции. Ее предложения краткие, часто односоставные, но настолько глубоко в них заложена мысль писательницы. Ценность произведений В. Токаревой заключается и в том, что они помогают читателям, еще не до конца разобравшимся в условиях новой жизни, найти ответы на многие вопросы. Естественно, каждый рассказ или повесть обладают определенными особенностями, их жанр можно определить как бытовое произведение с частыми философскими отступлениями.

Темой является поведение людей в необычных или новых условиях: в экстремальной ситуации, когда жена, привыкшая к бесконечным романам своего мужа (появлению новых «хищниц»), вдруг сталкивается с такой проблемой, как «постоянка», или когда неожиданно в жизни «начинающей старухи», уставшей жить, появляется тихое счастье, и «судьба подпрыгнула, перевернулась, сделала сальто-мортале», или когда подающий надежды режиссер осознает, что имеет талант, даже призвание служить народу посредством кинематографа. Герои Токаревой – простые люди, жизнь которых по каким-либо причинам существенно меняется. Мало кто из них был счастливым человеком и стал таковым, но все они находят наиболее удобный для себя способ существования в этом мире, стационарное положение, которое позволяет в новом свете увидеть плюсы и минусы своей жизни.

В своих произведениях В. Токарева рассказывает в основном о судьбах современных женщин, женщин 1980-1990-х гг., которые находят свое бытие в единении со всеми людьми. Остановимся на анализе рассказов «А из нашего окна», «Сальто-мортале». Анализируемые произведения повествуют об актуальной проблеме для каждого из нас – для чего человек живет на земле, что является главным в жизни и судьбе героев: для Тишкина («А из нашего окна») – это «Призвание. Значит, людям это надо зачем-то... это надо мне»; для Анны Петровны («Сальто-мортале») – «полноценная семья – встретились и воссоединились после долгой разлуки». Молодой режиссер Сергей Тишкин («А из нашего окна»), подающий надежды в современном кинематографе, давно определил для себя цели в жизни, его, казалось бы, все устраивало: любимая жена, которая была «красивая и самодостаточная» и жила всегда интересами любимого мужа, новорожденная дочь – «такая крошечная, такая зависимая...»,

которая могла «противопоставить только свою беспомощность»: так получилось, что незаметно в его жизнь вошла Алина, небольшой роман, ничего незначущий для Тишкина, сыграл огромную роль в его судьбе: к этой женщине он возвращался неоднократно, все его помыслы были о ней.

Слова надежды, произнесенные для больной раком Алины, и теплота дали свои ростки: она смогла поверить в себя и тем самым победить болезнь – «Ты дал мне больше. Ты дал мне жизнь». В этом рассказе В. Токарева поднимает много проблем современного быта: взаимоотношения между мужем и женой, взгляд на современный брак, испытание любовью, доброта и милосердие к больному человеку, размышления о бессмертии души и тела, предназначение талантливого человека, отношение государства к таланту и призванию и благодарность и мольба к Богу за прожитую жизнь. Совершенно другие проблемы освещает писательница в рассказе «Сальто-мортале».

Главная героиня Александра Петровна, «начинающая старуха», всю свою жизнь прожила для мужа, «без пяти минут генерала», и в вечных конфликтах между зятем и тещей. И вот на склоне лет она осталась одна, «ей было лень жить»: казалось бы, В. Токарева повествует о совершенно обыденной, бытовой ситуации, но смысл произведения заключается в другом: «Как изменилось время. Приличные люди бомжуют, а бандиты живут в их домах». Как противостоять современному порядку? И Токарева объясняет:

«Никак. Если только не объединиться». Семейное тепло, жизнь в единстве, «со» (соединение, сострадание, сочувствие) вернулось в дом после долгого отсутствия» – это есть главный ориентир в жизни. В. Токаревой удалось очень точно описать женскую психологию, последовательность мыслей женщины, ее логику. «Женский» взгляд проявляется в том, что очень большое внимание уделяется таким понятиям, как семья, дом, верность, муж, жена и любовница, неверность, жертва ради любви, карьера, личная жизнь.

Во всех проанализированных рассказах Виктории Токаревой центральное место занимает женщина. Читатель видит ее глазами друзей, подруг, родных и себя самой. У всех этих женщин есть много общего. Поэтому мы с полной уверенностью можем заявить, что Виктория Токарева в своих произведениях сумела создать образ современницы, другими словами, в литературе появился тип «токаревской героини».

Виктория Токарева была в числе авторов, которые затронули вопрос о женской судьбе, о жизни женщины в целом. Ее героини стремятся к познанию себя как личности, и поэтому постоянно критикуют и анализируют свое поведение, отношения между собой и мужчинами, с детьми. Динамика современной жизни

заставляет токаревских героинь утверждаться в социуме, но при этом они не отрекаются от права быть женственными.

Произведения Виктории Токаревой демонстрируют глубину и многослойность женского восприятия мира, затрагивая темы любви, семьи, самореализации и жизненных перемен. Её героини – это собирательный образ современной женщины, стремящейся к гармонии между личной жизнью и социальным положением. Исследование женской прозы, её эстетики и тематических направлений позволяет глубже понять процессы, происходящие в литературе последних десятилетий, и оценить вклад женщин-писателей в развитие художественного слова.

Литература

1. А. Зорин. Недорогое ощущение какого-то отражения жизни. // «Знамя» (журнал). -- Москва, 1992 г., №10, стр. 199 - 200
2. Сергей Чупринин. Два мнения. // «Литературная газета». -- Москва, 1989 г., №6, стр.
3. Хрестоматия по литературе для 10-11 классов. -- Астрахань, 1994 г., стр. 601
4. Сборник произведений (трехтомник) В. Токаревой. -- Москва, 1994 г.
5. Эргашева Д. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В «Пороговом» топосе в одноактных пьесах Л. Петрушевской (на примере пьесы «Московский хор») //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 311-314.